

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.

LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN BIOLOGIA MOLECOLARE

ELABORATO DI LAUREA

**Espressione eterologa, purificazione e cristallizzazione della
proteina HydF di *Thermotoga neapolitana***

TUTOR: Dott.ssa Paola Costantini
Dipartimento di Biologia

CO-TUTOR: Dott.ssa Sarah D'Adamo
Dipartimento di Biologia

LAUREANDA: Martina Zilioli

ANNO ACCADEMICO: 2008/2009

ABSTRACT

Il tirocinio svolto è stato dedicato all'ottimizzazione delle condizioni di cristallizzazione della proteina HydF del batterio ipertermofilo *Thermotoga neapolitana*, allo scopo di ottenere cristalli proteici in grado di diffrangere i raggi X con un grado di risoluzione idoneo ad uno studio strutturale. HydF, la cui struttura non è ancora stata risolta, è una proteina essenziale nel processo di maturazione delle [FeFe]idrogenasi, metallo-enzimi deputati alla riduzione dei protoni ad idrogeno gassoso, rinvenuti in numerosi microrganismi. Nel laboratorio dove è stato condotto il tirocinio sono stati ottenuti numerosi cristalli di HydF, che tuttavia hanno diffratto i raggi X con una risoluzione troppo bassa per ricavare informazioni strutturali.

Questo lavoro ha previsto l'espressione di HydF in *Escherichia coli* e la sua purificazione mediante cromatografia di affinità e successiva gel filtrazione, utilizzando due diversi approcci sperimentali. In particolare, il primo sistema ha previsto l'incorporazione di selenio-metionine durante la fase di induzione, mentre nel secondo è stato eliminato il passaggio di pre-purificazione a 70°C. In entrambi i sistemi la proteina è stata ottenuta in forma sia tetrameriche che dimerica e le due forme sono state sottoposte a prove di cristallizzazione. I migliori cristalli ottenuti sono stati infine sottoposti all'analisi di diffrazione a raggi X.

INDICE

ABSTRACT	Pag. 1
INTRODUZIONE	Pag. 2
Le idrogenasi	Pag. 2
[FeFe]idrogenasi	Pag. 3
La maturazione delle [FeFe]idrogenasi	Pag. 4
MATERIALI E METODI	Pag. 6
Ceppi di <i>E. coli</i>	Pag. 6
Media di coltura	Pag. 6
Vettori di espressione	Pag. 7
Induzione delle proteine ricombinanti	Pag. 8
Sonicazione	Pag. 8
Preparazione dei campioni per l'analisi proteica	Pag. 8
Cromatografia di affinità mediante resina Ni-NTA	Pag. 9
Gel filtrazione in FPLC (<i>Fast Protein Liquid Chromatography</i>)	Pag. 9
Determinazione del peso molecolare di una specie proteica	Pag. 9
Elettroforesi di proteine in gel denaturante di poliacrilammide (SDS-PAGE)	Pag. 10
Cristallizzazione	Pag. 11
RISULTATI E DISCUSSIONE	Pag. 12
1. Purificazione e cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS espressa in <i>E. coli</i> in presenza di selenio-metionine	Pag. 12
1.1 Sovraespressione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS in <i>E. coli</i>	Pag. 12
1.2 Purificazione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS	Pag. 14
1.3 Cristallizzazione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS	Pag. 17

2. Purificazione e cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS in assenza di pre-purificazione a 70°C	Pag. 18
CONCLUSIONI	Pag. 20
BIBLIOGRAFIA	Pag. 21

INTRODUZIONE

La rivoluzione che sta investendo il settore energetico è dettata dagli aspetti negativi che l'impiego di combustibili fossili ha rivelato: il processo di combustione aumenta il contenuto di anidride carbonica nell'atmosfera, contribuendo al surriscaldamento terrestre; l'esauribilità dei giacimenti ne compromette le applicazioni a lungo termine. Per questo, l'individuazione di nuove forme di energia che impieghino risorse rinnovabili e il cui intero ciclo produttivo minimizzi le emissioni di CO₂ è posta al centro dell'interesse scientifico e tecnologico. Tra queste, l'idrogeno molecolare rappresenta un combustibile ideale: può essere sfruttato per la generazione di energia elettrica e termica, come propellente per il trasporto e la sua combustione produce acqua pura come unico prodotto di scarto: questi connotati lo rendono oggetto di ricerche destinate allo sviluppo di sistemi che ne producano quantità consistenti utilizzando tecniche eco-compatibili.

Il primo problema con cui l'ingegneria energetica è costretta a misurarsi riguarda la forma con cui l'idrogeno si presenta in natura: è sempre associato ad altri elementi ed è presente in quantità modeste allo stato gassoso, unico stato da cui è possibile sfruttare il suo potenziale energetico. Il secondo problema è dovuto al fatto che le tecnologie destinate alla produzione di idrogeno, come l'elettrolisi dell'acqua o la gassificazione e la pirolisi delle biomasse, pur riducendo il tasso inquinante degli scarti di produzione poiché le emissioni di CO₂ provengono da risorse rinnovabili, impiegano energia termica o elettricità, la cui estrazione richiede i combustibili dai quali è stata evidenziata la necessità di emanciparsi. Inoltre, l'impiego di biomasse per la produzione di biocarburante è accusato di sottrarre la superficie coltivabile all'agricoltura.

Il vantaggio di utilizzare energia biochimica per sviluppare idrogeno molecolare consiste nella possibilità di prescindere dall'impiego di risorse fossili in qualsiasi fase del ciclo di evoluzione del gas. Questo vantaggio è il principale promotore della ricerca di base sulla "bioproduzione di idrogeno", che pone come oggetto di indagine la capacità di alcuni microrganismi di rilasciare questo gas a partire da materia organica, acqua e luce, utilizzando l'energia biochimica del loro metabolismo.

Le idrogenasi

La capacità di alcuni microrganismi di produrre idrogeno molecolare è dovuta alla presenza di idrogenasi, metallo-enzimi in grado di catalizzare la seguente reazione di ossidoriduzione:

Le idrogenasi rinvenute in natura sono raggruppate in tre classi filogeneticamente distinte, discriminate in base alla composizione metallica del sito catalitico:

- [NiFe]idrogenasi (fra cui individuiamo il sottogruppo delle [NiFeSe] idrogenasi);
- [FeFe]idrogenasi;
- [Fe]idrogenasi;

La comune attività catalitica e alcune importanti somiglianze del sito attivo ne dimostrano l'evoluzione convergente nei regni in cui sono distribuite: le prime si rinvengono solo fra Archeobatteri ed Eubatteri, mentre le seconde si rinvengono solo fra Eubatteri ed Eucarioti [1]. Sebbene la direzione di catalisi dipenda dal potenziale redox dei componenti capaci di interagire con le idrogenasi, le [NiFe]idrogenasi tendono a consumare idrogeno, mentre le [FeFe]idrogenasi sono spesso coinvolte nella produzione del gas. E' quindi necessario capire come i microrganismi riescono a metabolizzare l'idrogeno impiegando le [FeFe]idrogenasi, nella prospettiva di indurli a produrlo in grandi quantità [2].

Le [FeFe]idrogenasi

Le [FeFe]idrogenasi sono enzimi che devono il proprio nome alla catalisi riduttiva altamente specifica che operano grazie a un centro bimetallico [2Fe2S] contenuto all'interno del cosiddetto *H-cluster*. L'*H-cluster* definisce il sito attivo di questi enzimi ed è alloggiato all'interno di un dominio largamente conservato, il dominio H, che si trova in corrispondenza della sequenza C-terminale della proteina. La restante sequenza amminoacidica ospita i domini F, rinvenuti in numero variabile fra le diverse idrogenasi, probabilmente coinvolti nel trasferimento di elettroni dal donatore all' *H-cluster*. L'*H-cluster*, infatti, si compone di un'unità [2Fe2S], in cui gli atomi di Fe sono stabilizzati in uno stato di ossidazione opportuno alla catalisi e/o al trasferimento di elettroni [3]. Questa stabilità è dovuta alla presenza di cinque ligandi non proteici, rappresentati dalle molecole CO e CN⁻. Gli atomi di Fe interagiscono inoltre con due atomi di zolfo di un putativo ligando ditiometilamminico. Mentre l'atomo di Fe distale presenta una posizione vacante, occupata dai protoni durante l'attività dell'enzima [4], l'atomo di Fe prossimale, come si evince dalla figura 1., è legato, attraverso un ponte mediato dallo zolfo di un residuo di cisteina del dominio H, all'unità [4Fe4S], la seconda componente dell'*H-cluster*. Quest'ultima è coordinata alla catena polipeptidica attraverso tre residui di cisteina del dominio H.

Figura 1. Organizzazione del sito catalitico della [FeFe]idrogenasi. Gli atomi di ferro sono rappresentati in rosso e quelli di zolfo in giallo. Figura modificata da Peters J.W. et al., *Science* 282: 1853-1858, 1998.

Poiché l'ancoraggio dell'*H-cluster* alla proteina è mediato dal dominio H che costituisce il *core* proteico dell'enzima, l'idrogeno si svilupperà sulla superficie

interna. La diffusione del gas verso l'esterno avviene attraverso un canale idrofobico, di cui è stata confermata l'esistenza nella [FeFe]idrogenasi di *D. Desulfuricans* e di *C. pasteurianum*. Si ritiene che il canale abbia un diametro che consente anche la diffusione di gas come l'ossigeno, un potente inibitore dell'enzima. A tal proposito e alla luce del soggetto sperimentale di questa tesi, è interessante notare che un certo numero di microrganismi appartenenti all'ordine dei *Thermotogales* presenta un'insolita capacità di produrre idrogeno in condizioni di microaerobiosi [5]. Lo studio delle [FeFe]idrogenasi di questi organismi offrirebbe quindi un contributo importante alla comprensione della sensibilità all'ossigeno, che sembra essere specificatamente determinata dalla sequenza del dominio H. Infatti, la diffusione dell'ossigeno è completamente limitata ad una specifica regione localizzata entro il dominio conservato che determina il sito attivo [6].

Quest'ultima considerazione sottolinea ulteriormente la complessità del sito attivo delle [FeFe]idrogenasi, dovuta alla presenza piuttosto insolita di ligandi non proteici, organici e inorganici, coordinati opportunamente ad atomi metallici. Questa evidenza suggerisce la necessità di un meccanismo di maturazione dell'enzima che regoli l'assemblaggio del sito attivo e la sua incorporazione nel dominio catalitico dell'enzima.

La maturazione delle [FeFe]idrogenasi

Le proteine deputate all'assemblaggio del sito attivo delle [FeFe]idrogenasi sono state isolate per la prima volta nell'alga verde unicellulare *Chlamydomonas reinhardtii* e sono codificate da due geni, *hydEF* ed *hydG* [7], che presentano una forte omologia con geni isolati esclusivamente nei microrganismi dotati di [FeFe]idrogenasi. I domini HydE ed HydF della proteina HydEF sono ripartiti fra due geni distinti nel genoma dei procarioti, denominati *hydE* ed *hydF*. Allineamenti di sequenze amminoacidiche codificate da geni omologhi rivelano regioni altamente conservate, che rappresentano i motivi funzionali alla maturazione dell'enzima, rappresentati schematicamente nella figura 2.

Figura 2. Diagramma schematico della struttura primaria delle proteine HydE, HydF, ed HydG. In rosso sono rappresentati i motivi Radical-SAM, in blu i motivi che legano centri FeS e in verde il dominio GTPasico della proteina HydF. Figura modificata da Ghirardi M.L. et al., *Annu. Rev. Plant Biol.* 58: 71-91, 2007

Il motivo altamente conservato C-x₃-C-x₂-C rinvenuto nei domini HydG ed HydE assegna le maturasi che li contengono alla superfamiglia delle proteine Radical-SAM. Poiché i residui di cisteina sono deputati al legame di centri [4Fe4S] nelle proteine Radical-SAM, la mobilitazione del ferro nell'assemblaggio dell'*H-cluster* sembra essere eseguita da HydG ed HydE. Com'è stato riportato nel paragrafo precedente, l'assemblaggio dell'*H-cluster* richiede la sintesi di CN⁻, CO e del putativo ligando ditiometilamminico. Poiché le proteine Radical-SAM sono enzimi molto versatili, in grado di catalizzare reazioni che partecipano alla sintesi di ligandi organici, è possibile che le maturasi appartenenti a questa famiglia assolvano anche alla sintesi della ditiometilammina. In aggiunta ai motivi Radical-SAM, sono stati individuati altri motivi conservati nella sequenza C-terminale delle proteine HydG (C-x₂-C-x₂₂-C) e HydF (C-x-H-x₄₅-H-C-x-x-C): legando centri FeS addizionali, sembrano anch'essi partecipare alla coordinazione degli ioni metallici del sito attivo. HydF presenta all'estremità N-terminale un motivo GTPasico G-x-x-N-x-G-K-S. La sua conservazione ne evidenzia la necessità durante la maturazione delle [FeFe]idrogenasi, che risultano infatti inattive in presenza di forme mutanti di HydF prive di attività GTPasica. La conservazione dei domini funzionali delle proteine di assemblaggio fra gli organismi dotati di attività idrogenasica dimostrano l'universalità del meccanismo di maturazione delle [FeFe]idrogenasi, sebbene questo non sia ancora stato descritto. Quest'ultima osservazione trova conferma nel successo del sistema di espressione eterologa della [FeFe]idrogenasi di *C. reinhardtii* in *E. coli*, la cui corretta maturazione è permessa dalla co-espressione delle proteine di assemblaggio di *Clostridium acetobutylicum* [8]. Nonostante esperimenti di mutagenesi abbiano dimostrato che l'attività GTPasica di HydF e l'attività radical-SAM di HydE e HydG siano indispensabili per il corretto ripiegamento delle idrogenasi, il loro ruolo non è ancora stato chiarito [8]. Inoltre, pochissime strutture di proteine di maturazione delle [FeFe]idrogenasi sono oggi state risolte.

Il lavoro svolto è stato dedicato all'ottimizzazione delle condizioni di cristallizzazione di una forma ricombinante della proteina HydF di *Thermotoga neapolitana* (Tn), precedentemente espressa in *E. coli* in fusione con un epitopo di sei istidine. *T. neapolitana* appartiene all'ordine dei *Thermotogales* e, come tutti i membri di questo ordine è un microrganismo non sporigeno, Gram-negativo, bastoncellare e ipertermofilo. Contrariamente a quanto era stato precedentemente proposto, non tutti i *Thermotogales* sono anaerobi obbligati: *T. neapolitana* infatti è in grado di crescere e produrre efficientemente idrogeno ed anidride carbonica in condizioni di microaerobiosi (6-8 % v/v O₂) [5]. La comprensione di meccanismi di tolleranza all'ossigeno permetterebbe di apportare opportune modifiche a sistemi, come le alghe verdi unicellulari, le cui attività fisiologiche ossigeniche risultano incompatibili con la produzione di idrogeno molecolare e, quindi, con il suo utilizzo come vettore energetico. Inoltre, la purezza dell'idrogeno prodotto dall'attività di *T. neapolitana* (CO<50 ppm) contrasta la produzione del gas a partire da risorse fossili. Lo studio dei meccanismi di maturazione della proteina, responsabili del *folding* e quindi dell'attività enzimatica stessa, estenderebbero perciò il campo di indagine volto a chiarire la sensibilità all'O₂ delle [FeFe]idrogenasi.

MATERIALI E METODI

Ceppi di *E. coli*

Rosetta2DE3pLysS: F⁻, *ompT*, *hsdS_B*(R_B⁻ m_B⁻), *gal*, *dcm* λ; (DE3 [*lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5*]); (pLysSRARE [Cam_R e geni per i tRNA: *argU*, *argW*, *ileX*, *glyT*, *leuW*, *proL*, *metT*, *thrT*, *tyrU* e *thrU*, che suppliscono ai codoni rari AGG, AGA, AUA, CUA, CCC e GGA])

Media di coltura

Completo Luria-Bertani (LB)

Liquido:

Bacto Triptone (Difco) :	1 % (w/v)
Estratto di lievito (Difco)	0.5% (w/v)
NaCl	0.5% (w/v)

(pH a 7.5 NaOH 1 M)

Solido: come liquido con aggiunta di agar 1% (w/v)

Minimo M9

Na ₂ HPO ₄	6.68	(g/L)
KH ₂ PO ₄	3.00	(g/L)
NaCl	0.5	(g/L)
NH ₄ Cl	5.0	(g/L)
Tiamina	0.84	(g/L)
Succinato	2.25	(g/L)
Sodio Acetato	2.25	(g/L)
MgSO ₄	1	mM
CaCl ₂	10	μM
Glucosio	20%	
pH	7	

Aminoacidi:

L-Fenilalanina (Phe)	125	(g/L)
L-Acido aspartico (Asp)	50	(g/L)
L-Cisteina (Cys)	62.5	(g/L)
L-Isoleucina (Ile)	125	(g/L)
L-Acido glutammico (Glu)	125	(g/L)
L-Istidina (His)	187.5	(g/L)
L-Alanina (Ala)	125	(g/L)
L-Leucina (Leu)	125	(g/L)
L-Arginina (Arg)	125	(g/L)
L-Lisina (Lys)	125	(g/L)
L-Asparagina (Asn)	50	(g/L)
L-Selenio Metionina (Met)	60	(g/L)
L-Glicina (Gly)	250	(g/L)

MATERIALI E METODI

Ceppi di E.coli

Rosetta2DE3pLysS: F⁻, *ompT*, *hsdS_B*(R_B⁻ m_B⁻), *gal*, *dcm* λ; (DE3 [*lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5*]); (pLysSRARE [Cam_R e geni per i tRNA: *argU*, *argW*, *ileX*, *glyT*, *leuW*, *proL*, *metT*, *thrT*, *tyrU* e *thrU*, che suppliscono ai codoni rari AGG, AGA, AUA, CUA, CCC e GGA])

Media di coltura

Completo Luria-Bertani (LB)

Liquido:

Bacto Triptone (Difco) :	1 % (w/v)
Estratto di lievito (Difco)	0.5% (w/v)
NaCl	0.5% (w/v)
(pH a 7.5 NaOH 1 M)	

Solido: come liquido con aggiunta di agar 1% (w/v)

Minimo M9

Na ₂ HPO ₄	6.68	(g/L)
KH ₂ PO ₄	3.00	(g/L)
NaCl	0.5	(g/L)
NH ₄ Cl	5.0	(g/L)
Tiamina	0.84	(g/L)
Succinato	2.25	(g/L)
Sodio Acetato	2.25	(g/L)
MgSO ₄	1	mM
CaCl ₂	10	μM
Glucosio	20%	
pH 7		

Ammioacidi:

L-Fenilalanina (Phe)	125	(g/L)
L-Acido aspartico (Asp)	50	(g/L)
L-Cisteina (Cys)	62.5	(g/L)
L-Isoleucina (Ile)	125	(g/L)
L-Acido glutammico (Glu)	125	(g/L)
L-Istidina (His)	187.5	(g/L)
L-Alanina (Ala)	125	(g/L)
L-Leucina (Leu)	125	(g/L)
L-Arginina (Arg)	125	(g/L)
L-Lisina (Lys)	125	(g/L)
L-Asparagina (Asn)	50	(g/L)
L-Selenio Metionina (Met)	60	(g/L)
L-Glicina (Gly)	250	(g/L)

L-Treonina (Thr)	500	(g/L)
L-Prolina (Pro)	62.5	(g/L)
L-Valina (Val)	187.5	(g/L)
L-Serina (Ser)	500	(g/L)

Elementi in tracce:

MnS ₄ ·H ₂ O	35	(g/L)
FeCl ₃ ·6 H ₂ O	25	(g/L)
CuCl ₂ ·2 H ₂ O	0.4	(g/L)
ZnO	2.5	(g/L)
Co(NO ₃) ₂ ·6 H ₂ O	0.5	(g/L)
NH ₄	0.5	(g/L)
EDTA	250	(g/L)

Quando necessario, sono stati aggiunti gli antibiotici ampicillina (75 µg/ml) e cloramfenicolo (34 µg/ml).

Selenio-metionine Enhancing Mix:

L-Treonina (Thr)	100	(g/L)
L-Lisina (Lys)	100	(g/L)
L-Fenilalanina (Phe)	100	(g/L)
L-Valina (Val)	50	(g/L)
L-Isoleucina (Ile)	50	(g/L)
L-Leucina (Leu)	50	(g/L)
L-Selenio-metionina (SeMet)	30	(g/L)

Il mix viene aggiunto 15 minuti prima di aggiungere IPTG alla coltura, quando previsto dal protocollo.

Vettori di espressione:

pET-15b (Novagen)

Induzione della proteina ricombinante

Una colonia di cellule trasformate viene inoculata in terreno liquido selettivo e portata a saturazione ponendola a 37°C per tutta la notte. Quindi viene inoculato il terreno minimo M9 o completo LB con un'aliquota della coltura in modo da ottenere una diluizione del campione di 1:50. Mentre la coltura viene mantenuta in agitazione a 37°C, la crescita cellulare viene monitorata prelevando campioni di 1 ml analizzati mediante lo spettrofotometro e di questi viene registrato il valore di OD alla lunghezza d'onda di 600 nm. Una volta raggiunto un valore di OD₆₀₀ pari a 0.4, vengono addizionati alla coltura Fe-citrato, L-cisteina e, se richiesto dal protocollo, selenio-metionina, alle concentrazioni di 1 mM, a cui segue un'incubazione di 15 minuti a 37°C in agitazione. Viene poi aggiunto isopropil-tio-β⁻-D-galattopiranoside (IPTG) alla concentrazione di 1 mM per indurre l'espressione della proteina ricombinante e la coltura viene insufflata con azoto gassoso puro per escludere una condizione di aerobiosi. La coltura viene quindi lasciata crescere in anaerobiosi a 25°C per tutta la notte.

Sonicazione

La coltura indotta viene centrifugata a 4°C per 10 minuti a 4500 x g e il pellet viene risospeso in anaerobiosi in 15 ml di tampone di lisi (NaCl 0.2 M, Tris-HCl 0.025 M, pH 8), precedentemente insufflato con azoto gassoso. Alla coltura risospesa vengono aggiunti Fe-ammoniosolfato, solfuro di sodio e DTT alle concentrazioni di 2 mM per favorire la formazione dei centri FeS, che verranno incorporati in corrispondenza dei rispettivi siti di legame della proteina ricombinante. La punta del sonicatore viene immersa nella sospensione cellulare e si generano onde sonore ad alta frequenza (>20 kHz). Queste onde provocano la distruzione dei batteri per forze taglienti e cavitazione. La sonicazione avviene sottoponendo le cellule a 6 cicli di 30 secondi ciascuno, intervallati da un minuto di pausa. Il lisato totale viene incubato per 30 minuti a 37°C per favorire l'incorporazione dei centri FeS e in seguito centrifugato a 17000 x g per 15 minuti. Il surnatante viene poi separato dal pellet contenente i detriti cellulari, e impiegato nei successivi passaggi di purificazione. Il surnatante del lisato totale può essere o meno sottoposto ad un passaggio di pre-purificazione che consiste in un bagno termico a 70°C per dieci minuti.

Preparazione dei campioni per l'analisi proteica

Al termine di ogni incubazione con IPTG e prima che questo venga aggiunto alla coltura, viene prelevato 1 ml di sospensione batterica e ne viene misurata l'OD a 600 nm. Le cellule vengono quindi centrifugate in una microcentrifuga per 2 minuti a velocità massima (14000 x g), e il pellet risospeso in tampone SB 1X (Tris-HCl 62.5 mM, pH 6.8, SDS 2%, glicerolo 10%, β-mercaptoetanolo 5%, blu di bromofenolo 0.1%), in una quantità pari a 100 µl per ogni unità di OD. I campioni vengono bolliti per 5 minuti prima di essere sottoposti ad elettroforesi. I campioni derivanti dalla lisi cellulare e dalla purificazione vengono trattati aggiungendo tampone SB 5X alla concentrazione finale 1X, e bolliti per 5 minuti prima del caricamento per la gel elettroforesi.

Cromatografia di affinità mediante resina Ni-NTA

Il primo passaggio di purificazione della proteina ricombinante HydF/HIS è stato condotto utilizzando la resina *HIS-Select™ Nickel Affinity Gel (SIGMA)*, equilibrata con 30 volumi di tampone di lisi per semplice filtrazione. La resina viene incubata con la frazione solubile del lisato totale all'interno di un tubo di vetro, mantenendola in leggera agitazione per un'ora a 4°C. Al termine dell'incubazione è stato raccolto il *flow through*, ovvero la frazione contenente le proteine che non hanno interagito con la matrice, e conservato per le successive analisi. La resina è stata quindi trasferita in una colonnina da cromatografia (Bio-Rad) e sottoposta a due lavaggi con 30 volumi di: 1) tampone di lisi; 2) tampone di lisi contenente 20 mM imidazolo. L'eluizione è stata eseguita con tampone di lisi contenente 100 mM imidazolo. L'eluato è stato raccolto in frazioni di 1,5 ml e un'aliquota da 5 µl di ognuno è stata trattata con tampone SB 5X per la corsa elettroforetica.

Gel filtrazione in FPLC (*Fast Protein Liquid Chromatography*)

Per l'esclusione dimensionale è stata utilizzata la colonna Superdex 200 HR (*High Resolution*) 10/30 (*Amersham Pharmacia Biotech*), le cui specifiche sono riportate in tabella:

Composizione della matrice	Destrano e Agarosio cross-linked
Dimensione delle particelle	13 µm
Volume del letto	24 ml
Intervallo di separazione	10 000 - 600 000 Da
Limite di esclusione	1 300 000 Da
Intervallo di pH	3 - 12
Pressione massima tollerata	15 bar (1.5 mPa)

Le frazioni eluite dalla cromatografia di affinità sono state raccolte in un unico *pool* e concentrate a 20 mg/ml in tampone di lisi (NaCl 0.2 M, Tris-HCl 0.025 M, pH 8). Il campione è stato caricato in *loop* e automaticamente iniettato nella colonna contenente la resina scelta, la quale è stata precedentemente lavata con acqua per eliminare l'EtOH in cui viene conservata, ed equilibrata con il tampone che costituisce il solvente del campione proteico. Le proteine uscenti sono state raccolte automaticamente da un frazionatore, in aliquote di 2 ml.

Determinazione del peso molecolare di una specie proteica

I cromatogrammi risultanti dalla cromatografia ad esclusione dimensionale sono costituiti da picchi corrispondenti a sostanze con pesi molecolari diversi. La posizione relativa di ciascun picco è espressa dal coefficiente di distribuzione (K_r) del soluto fra la fase mobile e la fase stazionaria:

$$K_r = (V_r - V_0) V_i$$

V_r = volume di eluizione/ritenzione del picco;

V_0 = volume della fase mobile al di fuori dei pori;

V_i =volume della fase mobile contenuta entro i pori delle particelle di riempimento;

Poiché esiste una relazione lineare tra il volume di eluizione relativa di una certa sostanza e il logaritmo della sua massa molecolare, è possibile allestire una retta di taratura utilizzando i valori K_r registrati per proteine di peso molecolare noto, al fine di evincere il peso molecolare della specie in funzione del volume eluizione per essa registrato. Eseguendo una cromatografia di calibrazione si ottengono i valori K_r per le proteine di peso molecolare noto, e a partire da questi si ricava la retta di taratura, riportata nel grafico seguente:

Proteina	PM (Da)	Log (PM)	K_r	Vr (ml)
Ribonucleasi A	14000	4.1461	0.5742	17.2
Chemiotripsinogeno A	25000	4.3979	0.5498	16.81
Anidrasi Carbonica	30000	4.4771	0.4659	14.47
Ovoalbumina	43000	4.6335	0.4177	14.7
Lattalbumina	67000	4.8261	0.3582	13.75

Elettroforesi di proteine in gel denaturante di poliacrilammide (SDS-PAGE)

Le proteine sono state separate mediante una elettroforesi su gel di poliacrilammide al 12%, in presenza di SDS. Il gel di separazione (*running gel*) è composto da acrilammide al 12%, Tris-HCl 0.37 M, pH 8.8, SDS 0.1%, TEMED e APS, aggiunti alla fine, che catalizzano la reazione di polimerizzazione dell'acrilammide. Lo *stacking gel* (in cui si trovano i pozzetti e in cui le bande si comprimono inizialmente prima dell'effettiva separazione) è composto da acrilammide al 4%, Tris-HCl 0.125 M, pH 6.8, SDS 0.1%, a cui vengono aggiunti TEMED e APS. Il tampone di corsa è composto da Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0.1%. L'elettroforesi è stata eseguita applicando una corrente costante di 20 mA fino al superamento dello *stacking gel* e di 30-35 mA nel *running gel*.

Colorazione del gel con Coomassie Brilliant Blue: terminata la corsa elettroforetica, il gel è stato colorato immergendolo in una soluzione di Coomassie Brilliant Blue (Coomassie Brilliant Blue R250 0.25%, metanolo 30%, acido acetico 7%) e lasciandolo in agitazione per due ore. Per evidenziare le proteine, il gel è stato successivamente decolorato incubandolo in agitazione per

circa due ore con una soluzione acquosa di metanolo al 10% e acido acetico al 10%.

Cristallizzazione

La formazione di un cristallo proteico dipende da numerose variabili che incidono sistematicamente sul processo di cristallizzazione:

- purezza: la presenza di contaminanti è il primo limite al processo di cristallizzazione;
- concentrazione: è necessario disporre di elevate quantità di proteina e portarla ad opportune concentrazioni. La proteina infatti deve essere mantenuta in uno stato solvatato per assicurare il mantenimento della relativa struttura tridimensionale;
- temperatura;
- pH: questo valore risulta critico, poiché la differenza fra precipitato amorfo e precipitato cristallino può essere dovuta a piccole differenze di pH. Inoltre il valore di pH deve essere tale da non provocare la denaturazione della proteina;
- velocità di equilibratura e di crescita: la cristallizzazione è il processo attraverso cui il soluto presente in una soluzione sovrassatura precipita ordinatamente, formando un reticolo cristallino in cui le particelle sono disposte in sequenze che si ripetono con regolarità periodica. La velocità di precipitazione incide sull'ordine con cui si dispongono le macromolecole e poiché più questo è alto, più la diffrazione a raggi X risulta efficiente, il tempo di cristallizzazione diventa determinante l'ottenimento di strutture adeguate all'analisi cristallografica;
- composizione della soluzione precipitante: le sostanze utilizzate sono agenti precipitanti come il polietilenglicolo (PEG) e sali inorganici che sottraggono gradualmente l'acqua di idratazione alla macromolecola, determinandone la precipitazione: i più utilizzati sono i cloruri di sodio, ammonio o potassio e l'ammonio solfato;

L'impossibilità di prevedere il successo dell'evento in linea teorica rende necessario un dispositivo che permetta di allestire sistemi alternativi di condizioni in cui verificare empiricamente l'efficienza del processo di cristallizzazione. Per questo, gli esperimenti vengono condotti su scala microscopica, impiegando piastre formate da 24 pozzetti cilindrici (*Linbro plates*), in ognuno dei quali vengono testate distinte combinazioni di parametri di cristallizzazione, descritte dalle seguenti condizioni:

1. Sodio solfato 0.10 M, sodio citrato 0.200 M, PEG 3350 20.0%;
2. Sodio solfato 0.18 M, sodio citrato 0.089 M, PEG 3350 17.8%;
3. Sodio solfato 0.17 M, sodio citrato 0.084 M, PEG 3350 16.9%;
4. Sodio solfato 0.16 M, sodio citrato 0.080 M, PEG 3350 16.12%;

Ciascuna delle quattro condizioni è stata allestita per tre diversi valori di pH, pari a 5.2, 5.4 e 5.6, e ciascuna combinazione di parametri è stata testata per entrambe le forme oligomeriche provenienti da ciascuno dei due esperimenti.

RISULTATI e DISCUSSIONE

1. Purificazione e cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS espressa in *E. coli* in presenza di selenio-metionine

La prima parte del lavoro presentato ha previsto la messa a punto di un sistema di condizioni ottimali per la cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS di *T. neapolitana*. E' necessario infatti che la soluzione proteica risulti altamente pura e concentrata al fine di portarla in uno stato di sovrasaturazione in cui l'eccesso di soluto precipiti come solido cristallino; l'ottenimento di un cristallo proteico è il presupposto imprescindibile per lo studio strutturale a raggi X di una macromolecola.

In ragione di ciò, abbiamo deciso di sovraesprimere la proteina ricombinante HydF/HIS in *E. coli* e condurne l'induzione in presenza di selenio-metionine, che si ritiene migliorino la risoluzione dei dettagli strutturali. I passaggi di purificazione mediante cromatografia su colonna di affinità e gel-filtrazione sono stati condotti allo scopo di ottenere una soluzione proteica di purezza tale da favorirne la cristallizzazione in piastre a 24 pozzetti mediante il metodo della *hanging drop*.

1.1 Sovraespressione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS in *E. coli*

Allo scopo di disporre di una soluzione altamente concentrata della proteina HydF/HIS, è stato scelto il sistema pET-15b per sovraesprimere la proteina ricombinante in *E. coli*. E' stato selezionato il ceppo *Rosetta2DE3pLysS* come ceppo ospite in quanto, oltre a disporre dell'apparato trascrizionale richiesto dal sistema pET, è caratterizzato da prerogative funzionali all'espressione eterologa di una proteina ricombinante. Infatti, presenta quantità modeste di proteasi, riducendo la possibilità che queste degradino la proteina ricombinante. Inoltre, il ceppo ospita un plasmide che conferisce resistenza al cloramfenicolo e che codifica tRNA che, seppur rari in *E. coli*, sono richiesti per la sintesi di proteine eterologhe. Il ceppo utilizzato era stato precedentemente trasformato con il vettore di espressione pET-15b (Novagen), il cui sito di policlonaggio contiene la sequenza codificante la proteina HydF di *T. neapolitana*, precedentemente clonata nel laboratorio del Prof. Bassi, Università di Verona, e fusa con una breve sequenza che codifica per un esapeptide di istidine. Questo *tag* N-terminale non interferisce con il corretto *fold*ing della proteina e ne facilita la purificazione. L'espressione della sequenza ricombinante è regolata da un forte promotore del batteriofago T7 che viene attivato dalla T7 RNA polimerasi: questo sistema assicura la sintesi di HydF/HIS in largo eccesso. Il gene codificante l'RNA polimerasi è integrato nel genoma del ceppo utilizzato, ed è posto sotto il controllo del promotore inducibile *lacUV5*, attivabile dalla dissociazione del repressore *lacI* che lo rende inaccessibile. L'aggiunta dell'induttore isopropil-tio- β -D-galattopiranoside (IPTG) rimuove il repressore *lacI* dal rispettivo sito bersaglio e attiva quindi l'espressione della T7 RNA polimerasi, innescando a cascata la trascrizione del gene che codifica per la proteina ricombinante di interesse.

RISULTATI e DISCUSSIONE

1. Purificazione e cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS espressa in *E. coli* in presenza di selenio-metionine

La prima parte del lavoro presentato ha previsto la messa a punto di un sistema di condizioni ottimali per la cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS di *T. neapolitana*. E' necessario infatti che la soluzione proteica risulti altamente pura e concentrata al fine di portarla in uno stato di sovrasaturazione in cui l'eccesso di soluto precipiti come solido cristallino; l'ottenimento di un cristallo proteico è il presupposto imprescindibile per lo studio strutturale a raggi X di una macromolecola.

In ragione di ciò, abbiamo deciso di sovraesprimere la proteina ricombinante HydF/HIS in *E. coli* e condurne l'induzione in presenza di selenio-metionine, che si ritiene migliorino la risoluzione dei dettagli strutturali. I passaggi di purificazione mediante cromatografia su colonna di affinità e gel-filtrazione sono stati condotti allo scopo di ottenere una soluzione proteica di purezza tale da favorirne la cristallizzazione in piastre a 24 pozzetti mediante il metodo della *hanging drop*.

1.1 Sovraespressione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS in *E. coli*

Allo scopo di disporre di una soluzione altamente concentrata della proteina HydF/HIS, è stato scelto il sistema pET-15b per sovraesprimere la proteina ricombinante in *E. coli*. E' stato selezionato il ceppo *Rosetta2DE3pLysS* come ceppo ospite in quanto, oltre a disporre dell'apparato trascrizionale richiesto dal sistema pET, è caratterizzato da prerogative funzionali all'espressione eterologa di una proteina ricombinante. Infatti, presenta quantità modeste di proteasi, riducendo la possibilità che queste degradino la proteina ricombinante. Inoltre, il ceppo ospita un plasmide che conferisce resistenza al cloramfenicolo e che codifica tRNA che, seppur rari in *E. coli*, sono richiesti per la sintesi di proteine eterologhe. Il ceppo utilizzato era stato precedentemente trasformato con il vettore di espressione pET-15b (Novagen), il cui sito di policlonaggio contiene la sequenza codificante la proteina HydF di *T. neapolitana*, precedentemente clonata nel laboratorio del Prof. Bassi, Università di Verona, e fusa con una breve sequenza che codifica per un esapeptide di istidine. Questo *tag* N-terminale non interferisce con il corretto *fold*ing della proteina e ne facilita la purificazione. L'espressione della sequenza ricombinante è regolata da un forte promotore del batteriofago T7 che viene attivato dalla T7 RNA polimerasi: questo sistema assicura la sintesi di HydF/HIS in largo eccesso. Il gene codificante l'RNA polimerasi è integrato nel genoma del ceppo utilizzato, ed è posto sotto il controllo del promotore inducibile *lacUV5*, attivabile dalla dissociazione del repressore *lacI* che lo rende inaccessibile. L'aggiunta dell'induttore isopropil-tio- β -D-galattopiranoside (IPTG) rimuove il repressore *lacI* dal rispettivo sito bersaglio e attiva quindi l'espressione della T7 RNA polimerasi, innescando a cascata la trascrizione del gene che codifica per la proteina ricombinante di interesse.

Il ceppo trasformato posto a crescere su terreno completo LB contenente ampicillina e cloramfenicolo, produce una serie di cloni positivi: infatti, solo le cellule che hanno incorporato il vettore di espressione sono in grado di crescere sul terreno contenente ampicillina, poichè il plasmide ospita un gene che conferisce resistenza all'antibiotico. La resistenza al cloramfenicolo viene invece selezionata per garantire che le cellule abbiano trattenuto il plasmide, la cui ritenzione favorisce la sintesi di proteine eterologhe.

Una colonia di trasformanti prelevata dalla piastra è stata dunque inoculata in terreno liquido LB addizionato di antibiotici per la selezione positiva, e la coltura è stata lasciata crescere per tutta la notte in modo da ottenere una sospensione batterica satura. Il giorno successivo è stato eseguito un inoculo della coltura in terreno minimo M9 con aggiunta di selenio-metionina, come descritto nella sezione *Materiali e Metodi*. La coltura è stata posta in agitazione a 37°C e la crescita cellulare monitorata attraverso la misurazione della densità ottica mediante spettrofotometro. Una volta raggiunto il valore di OD₆₀₀ pari a 0.4, vengono aggiunti Fe-citrato, L-cisteina e selenio-metionina alla concentrazione di 1 mM. I primi due vengono addizionati per favorire la formazione del dominio cisteinico legante centri FeS, altamente conservato nelle proteine HydF; l'incorporazione di selenio-metionine è promossa invece per migliorare la risoluzione dei dettagli cristallografici ed è un metodo adottato nel caso in cui non siano disponibili dati strutturali di proteine di sequenza e struttura omologa alla proteina d'interesse.

Dopo una breve incubazione a 37°C per 15 minuti, sono stati prelevati 2 ml di coltura che, previo trattamento descritto in dettaglio nella sezione *Materiali e Metodi*, costituiranno il campione non indotto che verrà sottoposto ad SDS-PAGE. E' stato quindi aggiunto IPTG alla concentrazione di 1 mM per indurre l'espressione della proteina ricombinante. Questo momento, infatti, è il più opportuno per ottenere un'alta concentrazione della proteina in quanto, poiché l'andamento della crescita cellulare ricalca l'andamento dell'espressione, quando l'OD₆₀₀ è pari a 0.4 il numero di cellule indotte ad esprimerla crescerà esponenzialmente. La coltura è stata insufflata con azoto e quindi incubata per tutta la notte a 25°C in una cappa anaerobica. Il giorno seguente è stato prelevato 1 ml della coltura che, previo trattamento per l'SDS-PAGE, costituirà il campione indotto e si è proceduto quindi alla lisi cellulare della coltura indotta, allo scopo di estrarre la proteina nella frazione solubile. L'intero volume di cellule che esprimevano la proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS di *T. neapolitana* è stato sottoposto a sonicazione, come descritto in dettaglio nella sezione *Materiali e Metodi*, previa aggiunta di Fe-ammoniosolfato, solfuro di sodio e DTT alle concentrazioni di 2 mM, necessari a favorire la formazione dei centri FeS. Il lisato totale ottenuto è stato incubato a 37°C per 30 minuti per promuovere l'incorporazione del centro FeS in corrispondenza del relativo dominio di legame. La successiva centrifugazione ha permesso di separare la frazione solubile (surnatante) dalla frazione insolubile (pellet) contenente i detriti cellulari, e un'aliquota della prima è stata pre-trattata e analizzata mediante SDS-PAGE. A questo passaggio è seguita l'incubazione del surnatante in un bagno a 70°C. Si ritiene infatti che il trattamento al calore possa migliorare la purezza della proteina nel surnatante, in quanto l'insolubilità delle proteine di *E. coli* che, diversamente da HydF di *T. neapolitana*, organismo ipertermofilo, risultano denaturate ad alte

temperature, ne provoca la precipitazione nel pellet. La soluzione è stata quindi centrifugata, separata dal pellet e sottoposta ai successivi passaggi di purificazione. L'elettroforesi dei campioni ottenuti da questi passaggi rivelerà l'efficienza del sistema sino ad ora descritto nel produrre una soluzione proteica sufficientemente pura.

1.2 Purificazione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS

Il primo passaggio di purificazione di SeMet-HydF/HIS si è articolato in una cromatografia di affinità con ioni metallici (IMAC), eseguita in una cappa anaerobica, in ragione dei dati riportati in letteratura secondo cui la presenza di ossigeno destabilizza i centri FeS incorporati dalla proteina, perturbandone eventualmente la struttura [8]. Questa tecnica prevede l'impiego di una matrice di gel di agarosio a cui si trovano legati covalentemente gruppi chelanti NTA (acido nitriltriacetico), in grado di immobilizzare ioni metallici, in questo caso nichel Ni^{2+} . Il principio di questa tecnica consiste nell'incubare la matrice con la soluzione contenente la proteina ricombinante e di sfruttare la capacità delle catene laterali dell'amminoacido istidina di comportarsi da donatori di elettroni ad opportune condizioni di pH. In particolare, per valori di pH superiori a 7.0, i gruppi imidazolici del *tag* esaistidinico della proteina HydF, deprotonandosi, stabiliscono legami di coordinazione con gli ioni Ni^{2+} , permettendo l'ancoraggio della proteina ricombinante alla matrice. E' possibile quindi eluire la proteina dalla resina in due modi: 1) mediante l'utilizzo di soluzioni contenenti concentrazioni crescenti di imidazolo, la cui struttura compete per il legame agli ioni Ni^{2+} con i gruppi imidazolici deprotonati di SeMet-HydF/HIS; 2) mediante l'utilizzo di tamponi di eluizione con valori di pH decrescenti, in corrispondenza dei quali i gruppi imidazolici della coda istidinica della proteina si protonano, rompendo il legame con gli ioni Ni^{2+} .

L'intera frazione solubile è stata incubata con la resina *HIS-Select™ Nickel Affinity Gel* (SIGMA) precedentemente equilibrata con 30 volumi di tampone di lisi, in una provetta a 4°C, temperatura in cui vengono disattivate eventuali proteasi rilasciate nel surnatante durante il processo di lisi, e mantenuta in leggera agitazione per 60 minuti. Al termine dell'incubazione, la sospensione viene centrifugata e il surnatante (corrispondente al *flow through* che contiene le proteine che non hanno interagito con la resina) viene conservato per le successive analisi di SDS-PAGE. La matrice è stata trasferita nella colonna da cromatografia in cui viene eseguito un primo lavaggio con 30 volumi di tampone di lisi, volto a dissociare le proteine contaminanti che hanno interagito con la resina. Il lavaggio successivo viene eseguito con 30 volumi di tampone di lisi contenente imidazolo 20 mM: le basse concentrazioni del competitore destabilizzano le interazioni aspecifiche fra macromolecole e ioni Ni^{2+} . L'ultima fase ha impiegato un tampone di eluizione (tampone di lisi contenente imidazolo 100 mM): le molecole di imidazolo destabilizzano il legame tra la coda istidinica di SeMet-HydF/HIS e gli ioni Ni^{2+} , competendovi in numero elevato. La proteina viene rilasciata nella soluzione che è stata raccolta in frazioni di 1 ml circa. Un'aliquota di 5µl è stata prelevata da ciascuno degli eluiti e trattata per la corsa in gel di poliaccrilammide. La figura 3. riporta il risultato di questa purificazione.

Figura 3. Purificazione della proteina ricombinante *SeMet-HydF/HIS* mediante cromatografia di affinità, previo trattamento termico a 70°C. Corsia 1: markers di peso molecolare; corsia 2: campione non indotto; corsia 3, campione indotto; corsia 4-13: frazioni eluite progressivamente dal primo all'ultimo volume di eluizione. Gel di poliaccrilammide al 12% colorato con *Coomassie Brilliant Blue*.

La colorazione del gel con *Coomassie Brilliant Blue* permette di individuare facilmente la banda corrispondente alla proteina ricombinante nei diversi campioni, che si colloca in corrispondenza di un peso atteso pari a 46.6 kDa.

La corsia 3, corrispondente al campione indotto, rivela l'efficienza del sistema di espressione eterologa impiegato, la cui inducibilità permette di sovraesprimere la proteina (dal momento che l'espressione viene innescata nel momento in cui le condizioni definite dall'operatore sono ottimali alla sintesi), come dimostra il bandeggio più intenso all'altezza della proteina di interesse. I deboli bandeggi aspecifici nelle corsie relative alle eluizioni confermano l'elevato grado di purezza di queste frazioni, suggerendo che il trattamento a 70°C possa essere un buon pre-trattamento di purificazione. In ognuna delle frazioni eluite è presente la proteina ricombinante in alte quantità, concentrata soprattutto nelle eluizioni 5, 6, 7: questo assicura la presenza di *SeMet-HydF/HIS* nella frazione solubile, confermata altresì dal colore ambrato degli eluiti, che si deve alla presenza di Fe nella proteina. La solubilità osservata è un indicatore abbastanza attendibile della bontà del *folding* proteico, importante prerequisito per ottimizzare la risoluzione strutturale. Le eluizioni così ottenute sono state raccolte in un unico *pool*, concentrato a 20 mg/ml utilizzando filtri *Vivaspin 500* (*Cut off* di peso molecolare: 10 kDa, Sartorius S.p.A.).

Un altro prerequisito necessario per favorire la cristallizzazione della proteina prevede che la soluzione sia costituita da macromolecole che si trovino nello stesso stato oligomerico. Una tecnica che permette di discriminare gli eventuali diversi stati oligomerici della proteina e di rilevare con alta sensibilità la possibile presenza di contaminanti è la cromatografia ad esclusione dimensionale, che è stata condotta tramite FLPC. Questa seconda tecnica cromatografica prevede l'impiego di una resina costituita da un reticolo uniforme di pori di diametro tale da trattenere le molecole del campione caricato, che verranno separate in base al loro peso e alle loro dimensioni. Le macromolecole più grandi invece verranno eluite per prime, in quanto non sono trattenute dai pori del filtro.

L'eluizione viene monitorata continuamente attraverso un cromatogramma, che riporta gli spettri di assorbimento a 280 nm delle specie proteiche presenti in soluzione. Ciascun picco è descritto in ordinata dal valore dell'assorbanza, e in ascissa dalla posizione dell'eluuto. La figura 4. illustra il cromatogramma ottenuto:

Figura 4. Cromatogramma della gel filtrazione sulla proteina SeMet-HydF/HIS e relativa analisi SDS-PAGE delle frazioni raccolte. In alto è riportato il profilo di separazione, in basso il risultato dell'analisi SDS-PAGE delle frazioni raccolte. Il profilo di separazione indica picchi: a 11.19 ml, corsie 1-4; a 12.24 ml, corsie 7-9; corsia 5: campione prima del caricamento in colonna (controllo). Gel di poliacrilammide al 12%, colorazione con *Coomassie Brilliant Blue*.

E' possibile quindi risalire agli eluiti in corrispondenza dei quali viene raccolta esclusivamente la proteina di interesse, in una precisa forma oligomerica e alle concentrazioni più elevate. Infatti, a partire dal valore di assorbanza registrato per ciascun picco, viene stimata la concentrazione a cui si trova la proteina applicando la legge di Lambert-Beer, mentre è possibile evincere a partire dal volume di eluizione relativo - utilizzando la retta di taratura, come descritto nel dettaglio nella sezione *Materiali e Metodi* - che la proteina sussiste in due forme oligomeriche, che corrispondono rispettivamente a pesi molecolari di 176 e 102 kDa, pari ad un'eventuale forma tetramericica e dimerica della proteina; non è stata osservata invece alcuna forma monomericica. L'analisi SDS-PAGE riporta le frazioni corrispondenti ai due picchi distinti; come atteso, in condizioni denaturanti entrambe le frazioni contengono la proteina d'interesse in forma monomericica, cioè lo stesso profilo del campione di controllo (corsia 5), ossia la proteina prima del caricamento in colonna. L'assenza di picchi diversi da quelli a

cui corrispondono gli oligomeri identificati conferma la purezza della soluzione, che può quindi essere impiegata nelle successive prove di cristallizzazione.

1.3 Cristallizzazione della proteina ricombinante SeMet-HydF/HIS

Per ciascuna forma oligomerica, gli eluiti più concentrati sono stati raccolti in un unico *pool* e ciascuno è stato concentrato utilizzando filtri *Vivaspin 500* (*Cut off* di peso molecolare: 10 kDa, Sartorius S.p.A.) fino ad ottenere una soluzione di 20 mg/ml, idonea per la successiva fase di cristallizzazione. Questi connotati, che si aggiungono all'eccellente purezza della soluzione, rispondono ai prerequisiti minimi per ottenere i cristalli su cui si basa lo studio strutturale a raggi X.

Come anticipato nella sezione *Materiali e Metodi*, l'analisi sistematica delle condizioni di cristallizzazione viene condotta impiegando piastre formate da 24 pozzetti cilindrici (*Linbro plates*) che, in base al principio della *hanging drop*, vengono chiusi con vetrini siliconati: su questi ultimi viene depositato manualmente 1 μ l di soluzione proteica miscelato ad 1 μ l di soluzione precipitante, pendente verso la base del cilindro. All'interno del cilindro si crea quindi un ambiente chiuso in cui la concentrazione della proteina solvatata aumenta gradualmente poiché tende ad equilibrarsi per diffusione isoterma con una soluzione posta sul fondo del cilindro, in cui l'agente precipitante si trova in concentrazioni elevate. La soluzione proteica è perciò portata a sovrasaturazione, in una condizione cioè in cui l'eccesso di soluto incomincia a precipitare pur rimanendo solvatato. Poiché la diffusione isoterma è un processo graduale, il lento decremento della solubilità delle macromolecole ne favorisce l'aggregazione ordinata in un reticolo cristallino. Dopo alcuni giorni è stato possibile osservare i cristalli formati e selezionare i migliori, stimandone la regolarità strutturale. La condizione che contiene come agenti precipitanti principali sodio solfato 0.17 M, sodio citrato 0.084 M, PEG 16.9%, a pH 5.4, ha prodotto cristalli di forma esagonale e di dimensioni promettenti la risoluzione strutturale (figura 5.). L'analisi successivamente condotta al sincrotrone ESRF di Grenoble presso la *Beam Line ID 29*, ha confermato la natura proteica dei cristalli, che tuttavia diffrangono a bassa risoluzione (6.6 Å); da tale analisi è stato possibile ottenere i parametri della cella cristallina, con simmetria ortorombica e gruppo spaziale $P2_12_12_1$ (assi: $a=34$ Å, $b=82$ Å, $c=131.2$ Å, perpendicolari fra loro).

Figura 5. Cristallo della forma dimerica della proteina HydF/HIS indotta in presenza di selenio-metionine, ottenuto nelle seguenti condizioni: sodio solfato 0.17 M, sodio citrato 0.084 M, PEG 16.9 %, pH 5.4. Fotografia al microscopio elettronico.

2. Purificazione e cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS in assenza di pre-purificazione a 70°C

La seconda parte del lavoro presentato ha previsto la messa a punto di un diverso sistema di condizioni ottimali alla cristallizzazione della proteina ricombinante HydF/HIS di *T. neapolitana*. I due sistemi si distinguono per l'impiego di selenio-metionine e per il passaggio di pre-purificazione condotto a 70°C. Il sistema descritto in questo paragrafo non ha previsto l'impiego di selenio-metionine: le cellule trasformate provenienti da una coltura satura sono state quindi inoculate in terreno completo LB. Ci aspettiamo dunque che le cellule trasformate crescano più rapidamente, e raggiungano quindi altrettanto velocemente una densità ottica pari a quella in cui si registra la fase esponenziale. Inoltre, mentre il sistema precedentemente descritto prevedeva la disattivazione termica delle proteine presenti nel surnatante del lisato totale, in questo nuovo protocollo è stata omessa l'incubazione a 70°C che, come riportato nel paragrafo 1.1, dovrebbe migliorare la resa delle purificazioni successive in termini di grado di purezza. In realtà, l'analisi del gel riportato in figura 6., ottenuto dall'SDS-PAGE di un campione purificato senza pre-trattamento a 70°C, rivela che il surnatante del lisato totale mantiene una certa purezza, nonostante sia stato sospeso il trattamento al calore. In corrispondenza delle corsie 7, 8, 9 si osservano gli stessi bandeggi inattesi osservati nel primo gel (figura 3.), indicando inoltre che anche in questo caso i lavaggi effettuati favoriscono il distacco di proteine presenti nel surnatante del lisato totale, che hanno interagito con la resina in maniera aspecifica. La proteina HydF è comunque sovraespressa e risulta la specie più abbondante all'interno della frazione solubile del lisato totale (corsia 4). La corsia 5 rivela che il *flow through* è ricco di proteine solubili che non hanno interagito con la matrice e che, d'altra parte, la proteina di interesse è trattenuta quasi interamente dalla resina.

Figura 6. Purificazione della proteina ricombinante HydF/His mediante cromatografia di affinità. Corsia 1: markers di peso molecolare; corsia 2: campione non indotto; corsia 3, campione indotto; corsia 4: surnatante del lisato totale; corsia 5: *flow through* del lisato totale; corsie 6-15: frazioni ottenute per eluizione della soluzione proteica dopo incubazione con resina. Gel di poliaccrilammide al 12% colorato con *Coomassie Brilliant Blue*.

Il campione così purificato è stato poi sottoposto a gel-filtrazione, che ha impiegato la stessa strumentazione adottata per il primo esperimento. Dall'analisi del cromatogramma, riportato in figura 7., si evince la modesta incidenza del trattamento al calore, come rivela la purezza della soluzione dimostrata dalla presenza di due soli picchi ben risolti, corrispondenti a volumi di ritenzione pari a quelli previsti per le specie dimerica e tetramericamente della proteina purificata. Tuttavia, confrontando i cromatogrammi ottenuti da ciascuno dei due esperimenti, si osserva uno spostamento verso la forma dimerica nella preparazione pre-purificata al calore, contrariamente a quanto osservato nella soluzione che non viene pre-trattata, in cui la forma tetramericamente risulta invece più abbondante.

Figura 7. Cromatogramma della gel filtrazione sulla proteina HydF/His non pretrattata al calore. Il profilo di separazione indica picchi: a 10.99 ml, in corrispondenza del quale viene raccolta la forma tetramericamente; a 12.07 ml, in corrispondenza del quale viene raccolta la forma dimerica.

Ad oggi, la letteratura sulle maturasi delle [FeFe]idrogenasi non ha mai riportato la presenza di forme multimeriche di una proteina HydF; d'altra parte, è interessante notare che la proteina HypB del complesso di maturazione delle [NiFe]idrogenasi, che presenta un dominio GTPasico analogo a quello di HydF, possiede un'evidente struttura dimerica già dimostrata in diversi organismi, come per esempio in *E. coli*, *Bradyrhizobium japonicum* e *Methanocaldococcus jannaschii*, per i quali è stato ipotizzato un meccanismo di dimerizzazione GTP-dipendente [9]. Perciò, il trattamento termico potrebbe discriminare l'ottenimento di una soluzione in cui la proteina sussiste nella putativa forma attiva, cioè quella dimerica.

Anche in questo caso, gli eluiti più concentrati di ciascuna delle due specie proteiche sono stati raccolti in un unico *pool* e portati alla concentrazione di 20 mg/ml, idonea alla cristallizzazione. La soluzione è stata sottoposta alle medesime condizioni di cristallizzazione predisposte nel primo esperimento, come descritto nel dettaglio nella sezione *Materiali e Metodi*, e i cristalli più promettenti sono stati osservati nelle condizioni qui riportate: sodio solfato 0.18 M, sodio citrato 0.089 M, PEG 17.8 %, pH 5.2. Questi esibiscono sia forme romboidi che esagonali (figura 8.), queste ultime di gruppo spaziale P32 (assi: $a=153.2 \text{ \AA}$,

$b=153.2 \text{ \AA}$, $c=178.2 \text{ \AA}$; angoli: $\alpha=90^\circ$; $\beta =90^\circ$; $\gamma=120^\circ$) e, nonostante le stesse diffrangano ad una risoluzione migliore (pari 3.3 \AA) rispetto ai cristalli precedentemente analizzati, questa risulta ancora insufficiente a definire i dettagli strutturali della proteina.

Figura 8. Cristalli della forma dimerica della proteina HydF/HIS indotta in assenza di pre-trattamento al calore, ottenuti nelle seguenti condizioni: sodio solfato 0.18 M, sodio citrato 0.089 M, PEG 17.8%, pH 5.2. Fotografia al microscopio elettronico.

CONCLUSIONI

L'espressione eterologa di TnHydF in *E. coli* ha permesso di ottenere una soluzione proteica altamente pura e concentrata, adottando alternativamente due sistemi differenti. Inoltre, il *fold*ing proteico è risultato correttamente eseguito dalla cellula ospite ed è stato possibile apprezzare due distinte forme oligomeriche per la proteina in esame, presenti in proporzioni diverse a seconda del sistema di pre-purificazione impiegato. Nonostante l'isolamento delle due specie abbia permesso di ottenere preparazioni idonee alla cristallizzazione delle macromolecole, i risultati ottenuti dalle analisi cristallografiche hanno dimostrato che le forme cristalline più promettenti presentano ancora un basso potere di risoluzione per la caratterizzazione strutturale. La progettazione di ulteriori sistemi di purificazione e cristallizzazione della proteina risultano quindi necessari al fine di ottenere reticoli la cui diffrazione risulti ottimale alla definizione dei dettagli strutturali.

BIBLIOGRAFIA

- [1] J. Meyer, [FeFe] hydrogenases and their evolution: a genomic perspective, *Cell. Mol. Life. Sci* 64: 1063-1084, 2007
- [2] P.M. Vignais and A. Colbeau, *Molecular Biology of Microbial Hydrogenases*, *Curr. Issues Mol. Biol.* 6: 159-188, 2004
- [3] Y. Nicolet, C. Piras, P. Legrand, C.E. Hatchikian, J.C. Fontecilla-Camps, *Desulfovibrio desulfuricans* iron hydrogenase: the structure shows unusual coordination to an active site Fe binuclear center, *Structure* 7: 13-23, 1998
- [4] M.W.W. Adams and E. Stiefel, Organometallic iron: the key to biological hydrogen metabolism, *Current Opinion in Chemical Biology* 4: 214-220, 2000
- [5] S.A. Van Ooteghem, A. Jones, D. Van Der Lelie, B. Dong, D. Mahajan, H₂ production and carbon utilization by *Thermotoga neapolitana* under anaerobic and microaerobic growth conditions, *Biotechnology Letters* 26: 1223-32, 2004
- [6] J. Cohen, K. Kim, M. Posewitz, M.L. Ghirardi, K. Shulten, M. Seibert, P. King, Molecular dynamics and experimental investigation of H₂ and O₂ diffusion in [Fe] hydrogenase, *Biochemical Society Transactions* Volume 33, part 1, 2005
- [7] C. Posewitz, W. King, S. Smolinski, L. Zhang, M. Seibert, M.L. Ghirardi, Discovery of two novel radical S-adenosylmethionine proteins required for the assembly of an active [Fe] hydrogenase, *The Journal of Biological Chemistry*, Vol. 279, No. 24, pp. 25711-25720, 2004
- [8] P.W. King, M. Posewitz, M.L. Ghirardi, M. Seibert, Functional studies of [FeFe] hydrogenase maturation in an *Escherichia Coli* biosynthetic system, *Journal of Bacteriology*, Vol. 188, No. 6, pp. 2163-2172, 2006
- [9] T. Maier, A. Jacobi, M. Sauter, A. Böck, The product of the *hypB* gene, which is required for nickel incorporation into hydrogenases, is a novel guanine nucleotide-binding protein. *Journal of Bacteriology*, 175(3), 630-635, 1993